

**JIGARNING DETOKSIKATSIYA FUNKSIYASIGA TA‘SIR ETUVCHI
IJOBİY VA SALBIY OMILLAR
POSITIVE AND NEGATIVE FACTORS AFFECTING THE
DETOXIFICATION FUNCTION OF THE LIVER**

Madatov Ravshan Mamasoliyevich
Nizomiy nomidagi O‘zMPU dotsenti PhD

Normatova Marjona Farxod qizi
Nizomiy nomidagi O‘zMPU talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761355>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jigarning detoksikatsiya funksiyasining mohiyati, uning asosiy bosqichlari hamda ushbu jarayonga ta‘sir etuvchi ijobiy va salbiy omillar ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Jigar organizmdagi asosiy biokimyoviy laboratoriya sifatida toksinlarni zararsizlantirishda, moddalar almashinuvini me‘yorda ushlab turishda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada sog‘lom turmush tarzi, to‘g‘ri ovqatlanish, ekologik va farmakologik omillarning jigarga ta‘siri ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan.

Kalit so‘zlar: jigar, detoksikatsiya, toksin, ferment, sitoxrom P450, fiziologiya, toksikologiya.

Abstract: This article analyzes, from a scientific perspective, the essence of the liver’s detoxification function, its main stages, and the positive and negative factors influencing this process. The liver, as the body’s main biochemical laboratory, plays an important role in neutralizing toxins and maintaining metabolic balance. The article highlights, from a scientific point of view, the effects of a healthy lifestyle, proper nutrition, as well as ecological and pharmacological factors on the liver.

Key words: liver, detoxification, toxin, enzyme, cytochrome P450, physiology, toxicology.

Kirish: Jigar organizmdagi eng katta bezsimon organ bo‘lib, detoksikatsiya, sintez va metabolizm kabi muhim vazifalarni bajaradi. Jigar ayniqsa ovqat hazm qilish yo‘li orqali tushgan toksinlar va begona moddalardan tanani tozalash uchun javobgardir. Bu jarayonga detoksikatsiya deyiladi. Jigar bu zararli moddalarni murakkab kimyoviy reaksiyalar zanjiri orqali zararsizlantiradi. Jigar fermentlarining vazifasi yog‘da eriydigan toksinlarni suvda eriydigan moddalarga aylantirishdir, shunda ular siydik yoki o‘t orqali chiqarib yuboriladi [1]. Organizmda “qurilish materiali” yoki energiya manbai bo‘lib foydalanilmaydigan yot moddalar ksenobiotiklar deyiladi. Ksenobiotiklar organizmga oziq-ovqat, nafas yo‘llari, teri orqali tushadi. Ksenobiotiklardan tashqari organizmning o‘zida hosil bo‘ladigan ba‘zi metabolitlar ham zaharli bo‘lib, zararsizlantirilishi lozim. Masalan: bilirubin, steroid gormonlar, katexolaminlar va boshqa moddalar jigarda zararsizlantiriladi. Zamonaviy

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, jigar salomatligi ko‘p jihatdan turmush tarzi va tashqi muhit omillariga chambarchas bog‘liq bo‘ladi [2].

Jigar detoksikatsiyasi - jigarning organizmdagi zararli moddalarni (toksinlarni) zararsizlantirish va tanadan chiqarib yuborish jarayonidir. Inson organizmida detoksikatsiya funksiyasini faqatgina jigar a‘zosi emas balki buyrak, o‘pka, teri va ichak (yo‘g‘on ichak) bajarib beradi. Bu tananing tabiiy fiziologik vazifasi bo‘lib, doimiy ravishda, hatto biz uxlayotgan paytda ham davom etadi [3]. Jigar moddalarning parchalanishidagi asosiy markaziy organ hisoblanadi. Jigardagi detoksikatsiya funksiyasi ikki bosqichda amalga oshadi.

- Birinchi bosqich: lipofilik (yog‘da eruvchan) zaharli moddalar mikrosomal sitoxrom P450 fermentlar oilasi tomonidan oksidlanadi va suvda eriydigan shakllarga aylantiradi. Sitoxrom P450 (CYP) fermentlar oilasiga mansub 50 dan ortiq turli fermentlarni o‘z ichiga oladi va ular organizmga kirgan dori-darmonlar, pestitsidlar, og‘ir metallar va boshqa ksenobiotiklar metabolizmida ishtirok etadi. Ushbu jarayonda zaharli moddalar quyidagi reaksiyalarga uchraydi:
 - Oksidlanish, reduksiya, gidroliz, dealkillanish, gidroksillanish. Bu bosqichlar uzviy ketma-ketlik bilan amalga oshiriladi.
- Ikkinchi bosqich: Birinchi fazadagi mahsulotlar aminokislotalar, sulfat yoki glukuronid bilan biriktiriladi va organizmdan chiqariladi ya‘ni konyugatsiya reaksiyalariga kirishadi. Eng muhim konyugatsiya xillariga:
 - Glutationning konyugatsiyasi, glukuronidlanish, sulfatlanish, atsetillanis [4].

Jigar detoksikatsiyasi funksiyasiga ko‘plab omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Bularni ijobiy va salbiy omillarga bo‘lishimiz mumkin. Ijobiy omillar jigarning detoksikatsiya qobiliyatini oshiradi, hujayra membranalarini himoya qiladi va regeneratsiya jarayonlarini tezlashtiradi. Salbiy omillar esa jigar hujayralariga toksik ta‘sir ko‘rsatib, ularning funksional faolligini pasaytiradi [5].

1-rasm. Jigarda detoksikatsiya jarayoni fazalari

Mazkur mavzu bugungi kunda dolzarb hisoblanadi, chunki ekologik ifloslanish, dori vositalarining keng qoʻllanilishi va notoʻgʻri turmush tarzi jigar faoliyatiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Jigar tekshiruvidan oʻtgan har 10 kishidan deyarli 1 nafarda jigar shikastlanishining alomatlari aniqlangan. Shu bilan birga, jigar kasalliklari Buyuk Britaniyada erta oʻlimning eng tez oʻsib borayotgan sabablaridan biriga aylangan - 2021-yilda tahminan 10500 ta erta oʻlim holati qayd etilgan [4]. Jigar sogʻligini saqlash uchun profilaktik tekshiruvlardan oʻtish, sogʻlom ovqatlanish tamoyillariga rioya qilish, turli konservativ ichimliklarni muntazam isteʼmol qilish, zararli odatlardan voz kechish va jismoniy faollikni saqlab turish zarur.

Yuqorida aytilgan salbiy hamda ijobiy omillarga nimalar kirishini koʻrib oʻtamiz.

Ijobiy omillar	Salbiy omillar
Toʻgʻri ovqatlanish- jigar hujayrasini himoyalashda, metabolizmni qoʻllab-quvvatlashda	Alkohol- jigar hujayralarini zararlaydi va detoksikatsiya jarayonini sustlashtiradi
Yetarlicha suv isteʼmoli- toksinlarning organizmdan chiqarilishini tezlashtiradi	Chekish- oksidativ stressni kuchaytirib, jigar yuklamasini orttiradi
Jismoniy faollik- energiya almashinuvini faollashtirib, jigar yuklamasini kamaytiradi	Notoʻgʻri ovqatlanish-jigarda yogʻ yigʻilishi, yalligʻlanish va metabolik buzilishini kuchaytiradi
Sifatli uyqu- jigar regeneratsiyasini va hujayraviy tiklanishni taʼminlaydi	Ogʻir metallar va toksinlar- jigar hujayralarida zaharli birikmalar yigʻilishiga olib keladi
Stressni boshqarish- gormonlar barqarorligini saqlab, jigarga ortiqcha yuk tushishiga yoʻl qoʻymaydi	Uyqusizlik- gormonal disbalans va regeneratsiya jarayonlarini susaytiradi
Atrof-muhit gigiyenasi- toksik moddalardan himoyalalanish va jigarni kimyoviy yukdan asrash	Dorilarning notoʻgʻri qabul qilinishi- jigar fermentlari yuklamasini oshiradi

1-jadval. Jigarning detoksikasiya funksiyasiga ijobiy hamda salbiy omillar ta‘siri

Xulosa: Jigar organizmdagi eng muhim detoksikasiya organi bo‘lib, uning funksiyasi ko‘plab ichki va tashqi omillar ta‘siriga duchor bo‘ladi. O‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra, jigarning samarali ishlashi muvozanatli ovqatlanish, yetarli suyuqlik iste‘moli, jismoniy faollik va sog‘lom turmush tarzi orqali ta‘minlanadi. Antioksidantlar (A, C, E, B guruhi), mikroelementlar (selen, rux) hamda tabiiy mahsulotlar detoksikasiya jarayonlarini faollashtiradi [6]. Biroq, zamonaviy hayot tarzi jiddiy xavf tug‘diruvchi omillarni keltirib chiqaradi. Alkogol va tamaki, atrof-muhit toksinlari, ortiqcha shakar iste‘moli jigar funksiyasini sezilarli darajada buzadi va fibroz, yog‘li gepatoz kabi kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi [7].

Jigar sog‘ligi butun organizmning umumiy farovonligi kalitidir, shuning uchun uning detoksikasiya funksiyasini qo‘llab-quvvatlash har bir insonning asosiy tabiiy savodxonligi qismiga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Salimov N.M., Artikova M.K. Ichki kasalliklar: darsligi. Toshkent: Ibn Sino nomidagi TRTU, 2018.
2. Sobirova R.A., Abrorov O.A., Inoyatova F.X., Aripov A.N. Biologik kimyo. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
3. El-Yasin H.D. Inactivation and Detoxification of Xenobiotics and Metabolites in the Liver. Lecture4.- Baghdad: College of Medicine, University of Baghdad, 2012.
4. How To Detox Your Liver: 3 Functional Medicine Strategies // Nutrition Diets Clinic – 2024.
5. Lee W.M. Drug-induced hepatotoxicity // New England Journal of Medicine. – 2003.
6. Ibadullayeva N.M. – Jigar kasalliklari profilaktikasi. – Toshkent: [Nashriyot].
7. Raximova G.N., Axmedova N.S. Jigarning detoksikasiya funksiyasi va uni baholash usullari // O‘zbekiston tibbiyot jurnali. – 2020.